

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИКИ И ХИМИИ

Гуломжон Абдувохидович Разаков

PhD, Ташкентский государственный педагогический университет им.
Низами

Аннотация. В данной статье отражены философско-методологические подходы, послужившие Д.И.Менделееву основой для открытия периодического закона, оказавшего большое влияние на развитие многих естественнонаучных наук. Показано, что интеграция таких предметов как химия и физика играют решающую роль в развитии теоретических концепций и методов исследования химии.

Ключевые слова: периодический закон, химический элемент, химические соединения, физическая химия, молекулярная физика, ядерная физика, квантовая химия, вещество.

Annotation. This article reflects the philosophical and methodological approaches that served D.I. Mendeleev as the basis for the discovery of the periodic law, which had a great influence on the development of many natural sciences. It is shown that the integration of subjects such as chemistry and physics play a crucial role in the development of theoretical concepts and methods of chemistry research.

Keywords: periodic law, chemical element, chemical compounds, physical chemistry, molecular physics, nuclear physics, quantum chemistry, substance.

В результате смелого применения методологического подхода в выявлении общей закономерности Д.И. Менделеев открыл один из важнейих законов природы - периодический закон, 120-летие которого недавно широко отметила мировая научная общественность. Поскольку периодический закон

явился путеводной звездой не только для химии, но и для атомной физики, справедливо будет сказать, что данное открытие ознаменовало собой начало нового этапа развития химии и физики. Оно одновременно послужило началом нового и плодотворного фронта исследования вещества. Хотя и признано, что «без открытия периодического закона современные физики были бы вынуждены блуждать в потемках» (акад. Кедров Б.М.), именно вновь проложенные пути к познанию строения материи и её взаимосвязи между физическими и химическими свойствами веществ привели к новым методологическим проблемам взаимосвязи физики и химии. Это обстоятельство потребовало дополнительного и всестороннего анализа научного наследия Д. И. Менделеева.

Правильно осознав роль химической динамики в системе химической наук и значимость изучения реакционной способности химических соединений. Д.И. Менделеев активно защищал позиции материализма и стихийной диалектики. При изучении природы причин химических взаимодействий, он определил непреходящее значение физики, которая предоставляла химику различные физические методы исследования. Продолжая научные традиции, заложенные М.В. Ломоносовым, в этом аспекте, Д.И. - Менделеев предвидел большое будущее физической химии в дальнейшем развитии науки. Плодотворно использование физических методов исследования привели к изумительным результатам в химии, что позволило ученому с гордостью высказать: «Главный предмет моих занятий есть физическая химия».

Д.И. Менделеев в течении всей своей сознательной деятельности указывал на ведущее значение динамических представления в развитии всего естествознания в целом, химии и физики, в частности. Тем самым, он неустанно выступал против метафизики и механицизма. Как отметил Б.М.Кедров, «в химии механизм имел большое распространение в XX в». На

почве громадного прогресса атомно-молекулярных представлений, заложенных ещё Ломоносовым, возникла упрощенческая, односторонняя тенденция трактовать частицу как простую сумму атомов, из которых она образована, как механическую систему, в которой отдельные части (атомы) сохраняют те же значения своих свойств, какими они обладали до вступления во взаимодействие между собой, т.е. до химического соединения друг с другом. Отсюда в XIX в. возникали бесчисленные совершенно ложные "теории", пытавшиеся рассматривать те или иные свойство химических соединения сложных молекул) с точки зрения принципа аддитивности" [1. ст.970] (Как известно, суть принципа аддитивности в возведении в принцип ,встречающееся в природе приблизительное равенство значения свойств целого сумме значений его составных частей). Такова была в частности позиция известного английского химика У. Праута, который «основываясь на грубых округлениях атомных весов, пытался в духе того же принципа аддитивности истолковать свойства более тяжелых, а потому и более сложных атомов, как простую сумму свойств (в данном случае атомного веса) атомов водорода»/там же/. Д.И. Менделеев, изучая характер химических соединений показал, что сложное качественно отличается от части, не тождественно простому, ибо оно не представляет арифметическую сумму составляющих его частей. В частности, основоположник периодического закона раскрыл неаддитивность удельных объемов соединений, атомных весов элементов, свойств химических элементов. Как указал Б.М. Кедров «непосредственную причину того, почему составные части целого, соединяясь между собой, изменяют свойства, Менделеев видел в том, что они не просто механически прикладываются друг к другу, но химически взаимодействуют между собой, химически влияют друг на друга и даже проникают полностью одни в другую» [там же, ст. 986].

Философско-методологической основой такого подхода Д.И. Менделеева к сложившейся ситуации в химии было стихийное применение идей и методов диалектического способа рассмотрения изучаемых явлений, особенно диалектики части и целого, учет диалектики качества и количества. Такой стихийно-диалектический подход привел Д.И. Менделеева к его знаменитой периодической системе элементов, составившей эпоху в развитии химии как науки. Эта система, приведшая её автора к обнаружению явления периодичности, составляет новую эпоху не только в развитии химии, но и в развитии физики. Значение периодического закона для физики трудно переоценить.

Один из фундаментальных законов природы, хотя и содержал элемент объективной истины и объективно существовал, его отраженно - периодическая система химических элементов нуждалась в совершенствовании. По мнению Менделеева, главными задачами в этом направлении являлись:

- а) выяснение причин периодичности;
- б) объяснение сущности закона кратных отношения;
- в) осуществление взаимопревращения химических элементов;
- г) выявление их истинных порядковых номеров;
- д) определение факторов идентичности редкоземельных элементов и проблема их размещения и др. Таким образом, для химии и физики были намечены глобальные перспективные пути развития. Одновременно открывалось широкие возможности для научного содружества химикам и физикам.

Именно, в результате плодотворного контакта физики и химии сформировались пограничные области, где были получены ответы на множество вопросов. Эффективность взаимоотношения химии и физики можно легко оценить на примерах таких разделов, как физическая химия,

сыгравших важную, подчас решающую роль в развитии теоретических концепций и методов исследования химии. Так, учение о химических равновесиях (химическая термодинамика) возникало на базе термодинамики, а учение о скоростях химических реакций (химическая кинетика) - на базе статической физики. Приложение принципов квантовой механики к исследованию молекул и их превращений привели к появлению нового раздела современной науки - квантовой химии. Она, т.е. квантовая механика атомов и молекул вскрыла сущность периодического закона.

Общие задачи, связанные с дальнейшей разработкой периодического закона, — писал Б.М. Кедров, нашли свой решения в следующих физических открытиях XX века:

1) в электронной теории валентности, признающей изменение число валентных электронов на единицу или на кратное число;

2) в закономерности в рентгеновских спектрах элементов, указывающей на изменение общего числа электронов в оболочке нейтрального атома на 1 или кратное число;

3) в «законе сдвига», учитывающем изменение порядкового числа или заряда ядра на 1 или на 2;

4) в явлении изотопии, свидетельствующем об изменении массового числа на 1 или на кратное ей число [2]. Научное предвидение Д.И. Менделеева заключалось ещё и в том, что он предсказал о возможности проникновения периодического закона в неизвестную сущность химических элементов и не исключил его пополнения. «Периодическому закону - будущее не грозит разрушением, а только надстройки и развитие обещает» - писал учены.

Теория строения атома, созданная с использованием периодического закона и воплотившая в себе завоеваний «новейшей революции в естествознании», в тоже время послужила углублению и уточнению

периодического закона: переменная количественная характеристика данного элемента атомная масса - была заменена истиной константой - зарядом ядра атома [3.ст.52]. Тесное единение между физикой и химией привело к изменению взглядов на вещество в физике и химии. По определению Б.М. Кедрова, современная физика как бы «окружает» современную химию, граница с ней проходит по крайней мере в двух пунктах: в верхнем из них - молекулярная физика соприкасается с химией, в нижнем химия соприкасается с ядерной физикой [4]. Молекулярная физика, как известно, изучает состояние вещества, а химия - химический состав и химические превращения вещества, происходящих с разрывом или новообразованием химических связей. Ядерная физика изучает процессы глубоких превращений химических элементов и разрушения атомов. Определение природы химической связи эта центральная проблема современной химии, так как она обозначает «химическое лицо» частиц, вступающих в химические взаимодействия. Образование квантовой химии как результата попыток объяснения свойств молекул с помощью квантово-механических представления моя закономерным этапом традиционного взаимодействия физики и химии. Вычисление молекулярных констант, нахождение и интерпретация на уровне теории различных типов химической связи и другие помогли математически решить многие проблемы, встававшие перед физической химией. В частности, она дала в руки последователей математический аппарат для расчета свойств простых молекул, помогла понять природу явления образования ковалентной связи между двумя атомами, и наконец, она привела к новой концепции резонанса в химии. Здесь произошло пересечение не только химии квантовой механики, но ещё и математики. Но не ясны были физико-химические основания вводимых понятий. Все это поставило сложные методологические проблемы.

Усложнения структуры теории, использование приближенных методов, увеличение места структурных формул привели к дискуссиям, которые длительное время находились в центре внимания химиков, физиков и философов, занимающихся методологическими проблемами химии. Квантовая химия занимается нахождением физических величин, характеризующих ион, молекулу и т.д. в состоянии с наименьшей энергией, поэтому область её действия строго ограничена. Квантово-химические расчеты применимы, в основном, стационарному состоянию исследуемых материальных частиц. Но несмотря на узость сферы исследования квантовой химии, именно достижения последнего послужили источником постановки вопроса о «сводимости» химии к физике. С момента возникновения квантовой механики, её применения и проблемах химии до сегодняшнего дня продолжается спор о взаимоотношении химии и физики.

Анализ материалов философской и методологической литературы, научных сообщений и результатов экспериментального исследования различных форм превращений веществ позволяет сказать, что физика, став в определенном отношении основой теоретической химии, не исчерпала последнюю, а способствовала её обогащению и получила сама развитие.

Периодический закон как одно из наиболее широких обобщений естествознания в целом оказал и оказывает большое влияние на развитие многих естественных наук, в том числе и физики. Физика стала основой химии главным образом в смысле расчета количественных характеристик сложной молекулы. При этом, естественно, химия не только не теряет своего значения, своей необходимости для дальнейшего изучения многочисленных разно образных химических реакций, но и является существенным орудием познания сложных молекул.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кедров Б.М. Критика Д.И. Менделеевым механического принципа аддитивности в химии // Успехи химии. 1952. Т.21, №8.
2. Кедров Б.М. Мировая наука и Менделеев. М.: Наука, 1983.ст. 123.
3. Тершин Г.С. Химическая связь и строение вещества. М.: Просвещение, 1980. ст. 52-53.
4. Кедров Б.М. Учение о веществе в свете «новейшей революции в естествознании» // Вопросы философии. 1984, №4, ст.41
5. Razakov, G. A. (2022). METHODS OF INCREASING THE NATURAL SCIENCE LITERACY OF STUDENTS IN TEACHING CHEMISTRY ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL EXPERIMENTAL TESTING AND RESEARCH RESULTS. *Academic research in educational sciences*, 3(2), 804-808.
- 6 Razakov, G. A. (2021). DETERMINATION OF NATURAL SCIENCE LITERACY OF STUDENTS ACCORDING TO THE INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 866-871.
7. Разаков, Г. А., Искандаров, О. Й., & Махматкулова, З. Х. МАКТАБ КИМЁ КУРСИДА ТУЙИНГАН УГЛЕВОДОРОДЛАР МАВЗУСИНИ УКИТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.
8. Разаков Гуломжон Абдувохидович ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ПРОГРАММЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЦЕНКИ // ORIENSS. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/determination-of-natural-science-literacy-of-students-according-to-the-international-assessment-program> (дата обращения: 10.04.2023).

9. Abduvohidov R. G., Abdukamolovna A. F. Natural Science Literacy as a Factor of Continuity in the Study of Chemistry //JournalNX. – 2021. – Т. 7. – №. 02. – С. 202-205.

10. Гуломжон, Разаков. «Методика формирования естественнонаучной грамотности учащихся на уроках химии». *Журнал NX*, том. 6, нет. 05, 2020, стр. 132-135.

11. Низамов И., Тошпулатова М. и Низомов К. (2022). ПОНИМАНИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ. ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ХИМИИ. *Международный бюллетень медицинских наук и клинических исследований*, 2 (12), 39-43.